

DISPOSITIVOS IMPRESOS EN 3D Y SU APLICACIÓN A MUESTRAS DE AGUA RESIDUAL

César Castro García^{1, 2}, Rogelio Rodríguez Maese², Edwin Palacio¹, Luz O. Leal Quezada², Laura Ferrer¹

¹*Analytical chemistry group, Department of Chemistry, University of Balearic Islands, Carretera de Valldemossa, Km 7.5, E 07122, Palma de Mallorca, Spain.*

²*Environment and Energy Department, Advanced Materials Research Center (CIMAV) S.C., Miguel de Cervantes 120, Chihuahua, Chih. 31136, México.*

Palabras clave: Impresión en 3D; Antiinflamatorios no esteroideos; muestreo en sitio.

El agua y el suelo son recursos esenciales para todos los seres vivos, incluyendo nosotros, los humanos. Nos proveen de los elementos necesarios para la industria, la ganadería y la agricultura, actividades cruciales que sustentan nuestra forma de vida [1]. Sin embargo, a medida que la población humana crece, aumenta también la cantidad de desechos que vertemos en el entorno natural. En tiempos recientes, ha surgido una preocupación creciente por lo que se conoce como "contaminantes emergentes", y entre ellos, los productos farmacéuticos han ocupado un lugar destacado. ¿Alguna vez te has preguntado qué sucede con los medicamentos que tomas después de excretarlos o desecharlos? Resulta que muchos de estos productos, en particular los medicamentos antiinflamatorios no esteroideos (AINEs), persisten en el agua, incluso después de pasar por plantas de tratamiento [2,3]. Los AINEs, como el ibuprofeno y el diclofenaco, son ampliamente utilizados para aliviar el dolor y reducir la inflamación, pero su impacto ambiental es una preocupación creciente. Estudios han revelado que estos compuestos farmacéuticos pueden encontrarse en concentraciones que van desde unas pocas partículas por trillón (ng/L) hasta varios microgramos por litro (µg/L) en el agua que consumimos y en los ecosistemas acuáticos que dependen de ella [4]. ¿Por qué es esto una inquietud? Bueno, aquí está el aspecto central del asunto: los AINEs, debido a su estructura química, pueden ser difíciles de eliminar por completo en las plantas de tratamiento de agua y aunque estén presentes en muy pequeñas cantidades, son bastante dañinas para la flora y fauna que no fue el objetivo de estos fármacos. Por ello, el uso de tecnologías como la impresión en 3D han sido de gran utilidad para diseñar piezas que nos ayuden a monitorizar estos contaminantes a bajo costo, en este trabajo se ha desarrollado un nuevo dispositivo que permite realizar la recogida de la muestra en el lugar de interés (en este caso una estación depuradora de agua residual), logrando una preconcentración de la cantidad de la muestra lo cual es necesario para poderlo medir con mayor eficiencia, llegando a reconocer hasta 2.86 µg/L que esto es como encontrar un grano de sal dentro de una piscina.

Fig. 1. Dispositivo impreso en 3D para el muestreo en campo de AINEs.

Agradecimientos

Los autores agradecen profundamente el soporte económico a través del proyecto PID2019-107604RB-I00 MCIN/AEI/ 10.13039/501100011033. Y también al apoyo del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (CONAHCYT México).

Referencias

- [1] Mejías, C.; Martín, J.; Santos, J. L.; Aparicio, I.; Alonso, E. Occurrence of pharmaceuticals and their metabolites in sewage sludge and soil: A review on their distribution and environmental risk assessment. *Trends in Environmental Analytical Chemistry* 2021, 30, e00125. doi:10.1016/J.TEAC.2021.E00125.
- [2] Świacka, K.; Maculewicz, J.; Kowalska, D.; Caban, M.; Smolarz, K.; Świeżak, J. Presence of pharmaceuticals and their metabolites in wild-living aquatic organisms – Current state of knowledge. *Journal of Hazardous Materials* 2022, 424, 127350. doi:10.1016/J.JHAZMAT.2021.127350.
- [3] Sathishkumar, P.; Meena, R. A. A.; Palanisami, T.; Ashokkumar, V.; Palvannan, T.; Gu, F. L. Occurrence, interactive effects and ecological risk of diclofenac in environmental compartments and biota - a review. *Science of The Total Environment* 2020, 698, 134057. doi:10.1016/J.SCITOTENV.2019.134057.
- [4] Paíga, P.; Santos, L. H. M. L. M.; Ramos, S.; Jorge, S.; Silva, J. G.; Delerue-Matos, C. Presence of pharmaceuticals in the Lis river (Portugal): Sources, fate and seasonal variation. *Science of The Total Environment* 2016, 573, 164–177. doi:10.1016/J.SCITOTENV.2016.08.089.